

Influence de la détresse financière sur le comportement managérial des dirigeants des Entreprises : Cas des PME au Bénin

Influence of financial distress on the managerial behaviour of business leaders: The case of SMEs in Benin

Professeure Titulaire Baï Judith Monique GLIDJA

Enseignant chercheur

Ecole doctorale des sciences économiques et de gestion

Université d'Abomey-Calavi

Laboratoire de Recherche en Gouvernance des Organisations

Benin

judithglid@gmail.com

Sylvain AHOANDJINO

Doctorant en Sciences de Gestion

Ecole Doctorale des Sciences Economiques et de Gestion

Université d'Abomey-Calavi

Laboratoire de Recherche en Gouvernance des Organisations

Benin

sahouandjinou98@gmail.com

Date de soumission : 10/07/2023

Date d'acceptation : 02/08/2023

Pour citer cet article :

GLIDJA B. M. J. & AHOANDJINO S. (2023) «Influence de la détresse financière sur le comportement managérial des dirigeants des Entreprises : Cas des PME au Bénin», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 3 » pp : 582 - 599

Résumé

Cette étude tente d'expliquer le lien entre la détresse financière et le comportement managérial du dirigeant des PME béninoises. Pour mieux atteindre cet objectif, un questionnaire a été adressé aux propriétaires de ces petites entreprises qui sont basées dans le comté de Zou et le comté d'Atlantique et à certaines personnes concernées et 270 réponses ont été reçues. Par ailleurs, les tests de fiabilité, de validité et les équations structurelles ont été réalisés avec les logiciels SPSS 26 et Amos 23 pour mieux atteindre notre objectif. Plusieurs résultats ont été obtenus à savoir : la détresse financière affective influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME. Il en est de même pour l'aspect relationnel de la détresse financière qui a aussi un effet négatif sur le comportement du dirigeant au sein des PME. En ce qui concerne la détresse financière physiologique, nous avons obtenu un effet positif sur le comportement du dirigeant au sein des PME au Bénin.

Mots clés : Détresse financière; Entreprise ; Comportement managérial; Difficultés financières ; Petites et Moyennes Entreprises

Abstract

This study attempts to explain the link between financial distress and the managerial behavior of the leader of Beninese SMEs. To better achieve this objective, a questionnaire was sent to the owners of these small businesses which are based in Zou county and Atlantic county and to certain persons concerned and 270 responses were received. In addition, the reliability and validity tests and the structural equations were carried out with SPSS 26 and Amos 23 software to better achieve our objective. Several results were obtained, namely: affective financial distress negatively influences the behavior of the manager within SMEs. The same is true for the relational aspect of financial distress, which also has a negative effect on the behavior of the manager within SMEs. With regard to physiological financial distress, we obtained a positive effect on the behavior of the leader within SMEs in Benin.

Keywords: Financial distress; Business; Managerial behavior; Financial difficulty; Small and medium enterprises.

Introduction

La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont connu une augmentation de l'amélioration et du développement des petites et moyennes entreprises (PME) dans plusieurs secteurs ces dernières années. L'émergence de ces firmes a contribué au développement des pays de la région, même s'ils sont désormais confrontés à la concurrence internationale en raison de la mondialisation des marchés (Bourcieu et al. 2006). Étant donné que les PME sont omniprésentes dans la structure économique, elles en particulier ont été les plus durement touchées par les conditions économiques en raison de difficultés de trésorerie, de diverses crises et de difficultés de financement. Il semble naturel d'accorder un grand intérêt à la faillite. (Euler Hermès, 2005). Actuellement, de nombreuses entreprises sont confrontées à d'énormes ennuis suite à la détérioration des performances commerciales ou financières qui sont liées suite à une mauvaise gestion de leur firme. En conséquence, ils sont retrouvés dans une situation financière difficile. Cependant, le processus de détresse financière commence par une période de latence caractérisée par une série de conditions économiques et environnementales qui se détériorent. Cela provoque la faillite des entreprises et des dommages à leur réputation. Selon Ray (2011), les PME sont confrontées à des difficultés financières lorsqu'il y a rupture de contrat (inexécution des obligations), lorsque l'organisation supporte des pertes continues, ou lorsqu'elle ne respecte pas ses obligations à temps. En fait, lorsque les PME rencontrent des problèmes financiers, l'état financier de l'entreprise se détériore, créant de lourd fardeau financier pour l'organisation et, par conséquent, les PME sont souvent les créanciers privilégiés ou non garantis (Benmelech et al., 2012); Guarappi et Yang, 2011). Par conséquent, éviter les urgences financières dès le début est l'un des problèmes de prise de décision les plus importants pour les auditeurs, les consultants, les gestionnaires et les propriétaires de petites entreprises.

Guilhot (2000) souligne qu'anticiper la faillite est plus important que de trouver la cause de la faillite. La protection des intérêts des créanciers et des autres acteurs de la firme et la restauration de la pérennité des firmes, étayées par la théorie des parties prenantes et la théorie de l'agence développées est une grave crise économique que les entreprises sont susceptibles de rencontrer en prévision de difficultés financières et financières. Selon cette théorie de l'agence, l'écart de profit entre le management et les actionnaires peut être limité en augmentant la part du management dans le capital. Cependant, il convient de garder à l'esprit qu'en période de difficultés financières, la différence entre les intérêts des actionnaires et ceux de la direction devient très prononcée. Face à une telle situation, les investisseurs deviendront plus présents et

exerceront une certaine pression sur la direction lorsque les PME sont en difficulté financière et qui conduit l'équipe dirigeante dans une situation de détresse financière. Vient ensuite une évolution de la gouvernance dans le sens de la dominance et de la méfiance, qui relève de la logique actionnariale plutôt que de la logique cognitive de la gouvernance. (Wiklund et al., 2019) soutiennent que les menaces pesant sur la situation financière des PME peuvent avoir un impact plus important sur la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes parce que leur impact financier est plus important. Toutes les différentes parties prenantes sont confrontées à des menaces imminentes de perte de biens, de sources de revenus et d'entreprises (Schmalz et al., 2017). En conséquence, la crise financière va inévitablement remettre en question les stratégies commerciales que les propriétaires de petites entreprises mettent en œuvre au niveau de la gestion stratégique de leurs entreprises et de leurs opérations, et comment ils peuvent trouver des moyens particulièrement efficaces et différents pour alléger la viabilité de leurs entités.

Fort de ces constats, Nous nous sommes posé la question de recherche suivante : Quel est l'effet de la détresse financière sur le comportement managérial au sein des PME béninoises ?

Cette recherche est divisée en des fractions. Elle traite d'abord de la revue de la littérature, puis de la méthodologie utilisée dans cette étude, et enfin de la présentation des résultats

1. Revue de la littérature

Le lien entre la détresse financière et le comportement managérial a fait l'objet de nombreux débats dans la recherche en gestion d'entreprise. Selon (Grable, Heo et Rabbani, 2014), la détresse financière peut être classée en trois dimensions principales à savoir, le côté émotionnel des difficultés économiques. Cela met en évidence le rôle que jouent les facteurs de stress dans les perceptions de la situation financière actuelle (Smith & Ascough, 2016), une perspective relationnelle qui étudie les effets du stress sur les phénomènes cognitifs et comportementaux dans des contextes sociaux. Et enfin, la dimension physiologique, qui se concentre sur la façon dont le corps humain réagit aux facteurs de stress liés aux contraintes économiques (Barlow et al. (2014). Par conséquent, cet article présente une revue empirique.

1.1. Détresse financière physiologique et comportement du dirigeant

Cependant, Caplan et al. (1975, p. 17) ont suggéré que les réponses au stress incluent non seulement des facteurs physiologiques mais aussi des facteurs psychologiques tels que l'insatisfaction au travail. Ils suggèrent également que ces réactions se produisent avant qu'elles ne conduisent à des maladies liées à la santé. En outre, cela suggère que les caractéristiques individuelles influencent directement la prise de décision administrative. Cette approche est soutenue par la théorie de l'échelon supérieur, qui montre que les caractéristiques personnelles et collectives d'un leader ont un impact significatif sur la prise de décision organisationnelle.

Cependant, le stress que vous ressentez peut varier en fonction des caractéristiques individuelles telles que l'âge, le sexe et les traits de personnalité. Elle produit des conséquences à la fois comportementales et physiologiques. Cela conduit à un changement de statut de gestion (Schuler et Van Sell 1981, p. 28). Ceci nous permet de poser l'hypothèse **H1** qui stipule que « **la détresse financière liée à l'aspect physiologique influence positivement le comportement du dirigeant au sein des PME au Bénin** ».

1.2. Détresse financière relationnelle et bien être des acteurs

Les réponses relationnelles peuvent être évaluées dans deux domaines : le comportement relationnel lié au travail et le comportement relationnel non lié au travail. Les problèmes financiers peuvent être à l'origine de perturbations dans l'interaction sociale, car le maintien des relations sociales nécessite souvent des dépenses financières. Éviter délibérément les interactions sociales avec des collègues et d'autres personnes au travail peut être un signe de détresse financière. De même, les difficultés financières peuvent se manifester par des difficultés dans les relations ou un manque de discussion sur les questions financières. Nous soutenons que les menaces au bien-être économique des individus peuvent avoir un impact encore plus important sur le bien-être de tous les travailleurs, car l'impact de la détresse financière est plus important. Cependant, toutes les personnes impliquées courent un risque imminent de perdre leur source de revenus, ce qui entraînera des relations tendues et incomprises (Schmalz et al., 2017). Cette dernière classification sert de base pour formuler notre deuxième hypothèse.

H2 « la détresse financière relationnelle impacte négativement le comportement du dirigeant au sein des PME au Bénin ».

1.3. Détresse financière affective et comportement du dirigeant

La détresse financière affective crée de la dépression. Mais les auteurs comme Adler et Ostrove, 1999, Marmot et Wilkinson, 1999, Mirowsky et Ross, 2003, Williams et Collins, 1995, ont trouvé dans leurs études des associations positives entre la privation socioéconomique et la détresse émotionnelle. En effet, étant de plus en plus exposés à des facteurs de stress chroniques et aigus, tels que des problèmes familiaux et relationnels, les acteurs confrontés à des difficultés financières peuvent connaître des niveaux de stress élevés en luttant pour tenir leurs promesses. Ils connaissent souvent des limitations physiques et de mauvaises conditions de vie. Ces dirigeants ont également de moins en moins de liens sociaux utiles et de systèmes de soutien, des niveaux inférieurs d'estime de soi et de maîtrise de soi, et des styles et habitudes différents, ce qui les rend plus vulnérables aux effets négatifs des pressions économiques. Coordination moins constructive. Ceci est soutenu par Prawitz et ses collègues (2006), qui ont observé dans la recherche que les aspects émotionnels des difficultés financières ont une incidence sur l'état physique des individus. Il existe une affinité cyclique entre la santé mentale et la sensibilité financière, car une mauvaise santé économique mène à une mauvaise santé mentale, qui à son tour peut mener à une mauvaise santé économique. Cette mauvaise situation affecte donc le comportement du leader. Cette dernière catégorisation nous servira de base pour la formulation de notre hypothèse. **H3 « la détresse financière affective impacte négativement le comportement du dirigeant au sein des PME au Bénin ».**

Modèle de recherche

L'aperçu de notre modèle se présente comme suit :

Figure1 : Modèle idéal de notre travail

Source : A partir de la littérature

2. Méthodologie et opérationnalisation des variables

Il s'agit de présenter la méthodologie utilisée et les mesures des différentes variables de notre étude.

2.1. Echantillon et contexte de l'étude

La population mère est constituée de l'ensemble des petites et moyennes entreprises actives, inscrites au RCCM. En utilisant la méthode non probabiliste, nous avons sélectionné 300 petites et moyennes entreprises de la population mère. Ces 300 PME ont été réparties de façon aléatoire selon leur effectif dans chaque activité. Un questionnaire a été adressé aux dirigeants et certains acteurs de ces PME et 270 nous ont répondu. Notons que ces PME sont situées dans les départements du Zou et de l'Atlantique.

Le choix de ces deux départements n'exclut pas que toutes les caractéristiques étudiées soient prises en compte dans le présent papier. En effet le choix de ces départements répond aux critères de la représentativité des PME. Cette population est constituée de toutes les petites entreprises actives inscrites au RCCM. Nous avons adressé un questionnaire auprès de 300 PME de notre population en utilisant des méthodes non probabilistes. Ces PME ont été réparties aléatoirement en fonction du nombre d'employés dans chaque activité et 270 réponses ont été reçues. Notez que ces petites entreprises sont basées dans le comté de Zou et le comté d'Atlantic. Le choix de ces deux subdivisions n'empêche pas que tous les caractères recherchés soient pris en compte dans cette étude. En effet, la sélection de ces secteurs est cohérente avec les critères de représentativité des PME. Précisons que le Zou est la capitale historique du Bénin qui dispose des ressources nécessaires permettant de vite s'adapter à son environnement compte tenu de leur culture. Ces deux lieux capitalisent près d'un tiers des PME béninoises tous secteurs indistincts. Il est à noter que les données répertoriées pour cette étude sont de 2022. Nous admettons que ces différentes informations ne modifient pas pendant notre période d'étude.

2.2. Méthode de traitement des données

Elle passe par la purification de l'instrument de mesure, l'analyse factorielle confirmatoire, l'estimation de la validité puis au développement des normes à l'aide des logiciels SPSS 26 et Amos 23.

▪ **Le test des hypothèses des liens**

Pour valider nos hypothèses, trois éléments sont essentiels recommandés par Roussel et al. (2002) ainsi que Kline (2010). Il s'agit de :

- l'indice de corrélation (β) qui a été utilisé pour prouver l'existence de lien entre les variables.
- les indices de corrélation ont fait l'objet d'un test et les P- values sont aussi calculés. Ils sont donc significatifs si $p \leq 0,05$.
- La significativité des coefficients de corrélation ou des tests statistiques des liens de causalité est donnée par la valeur du t de Student (ou CR). Il est significatif si sa valeur est supérieure à 1, 96.

2.3. Mesure des variables

Nous allons présenter succinctement la mesure des différentes variables de notre travail

▪ **Détresse financière affective**

Pour ce papier, en ce qui concerne les réactions affectives selon Barlow et al. (2014), trois sous-catégories peuvent être utilisées pour mesurer la détresse financière. Ainsi, la mesure d'une réaction affective peut être évaluée selon trois sous-catégories : la dépression, l'anxiété et l'épuisement émotionnel.

▪ **Détresse financière relationnelle**

La réponse relationnelle peut être évaluée dans deux domaines : comportement relationnel ou interpersonnel lié au travail et non lié au travail

▪ **Détresse financière relationnelle**

Selon APA, 2017, l'aspect physiologique de la détresse financière dans les petites et moyennes entreprises au Bénin est évalué à l'aide de deux éléments à savoir : les réponses nerveuses et sensorielles

▪ **Mesure de la variable comportement du dirigeant**

En ce qui concerne la mesure du comportement du dirigeant au sein des petites sociétés au Bénin, nous utilisons trois styles de direction développés par Golman D. (2000) qui sont : Autoritaire, Affectif, et Laisser-faire.

3. Résultats

Les résultats sont présentés selon les différents axes de notre travail et regroupés en des tableaux.

Tableau 1 : Résultat de l'analyse de la fiabilité et de l'ACP de l'échelle de mesure de la détresse financière

Items	Formulation des items	Composantes		
DE13	J'ai peur à cause de ma situation financière.	,858		
DF14	Je me sens anxieux à cause de ma situation financière.	,857		
DF11	Je m'inquiète beaucoup à cause de ma situation financière	,831		
DF12	Ma situation financière interfère avec mes performances professionnelles quotidiennes	,823		
DF9	Je passe fréquemment des événements sociaux au travail en raison de ma situation financière	,817		
DF10	Ma situation financière interfère fréquemment avec mes relations familiales	,745		
DF8	J'évite toute interaction avec mes amis en raison de ma situation financière	,636		
DF4	Je me sens nerveux à cause de ma situation financière		,960	
DF3	J'ai de la difficulté à me concentrer sur mon travail à cause de ma situation financière		,925	
DF5	Je me sens triste à cause de ma situation financière		,827	
DF2	Je me sens fatigué à cause de ma situation financière		,797	
DF1	Je me sens frustré à cause de ma situation financière		,768	
DF6	Je me sens épuisé émotionnellement à cause de ma situation financière		,702	
DF7	Je me sens épuisé à cause de ma situation financière		,589	
DF16	Je ne peux pas bien m'endormir à cause de ma situation financière			,756
DF18	Je me réveille fréquemment la nuit à cause de ma situation financière			,688
DF15	Je me sens plus sensible au bruit en raison de ma situation financière.			,670
DF17	Je casse fréquemment des objets à cause de ma situation financière			,642
DF19	Je suis globalement plus sensible à cause de ma situation financière.			,531
Valeur propre		6,715	3,053	1,492
% de variance expliquée		35,340%	16,066	7,855%
% de variance expliquée totale		59,261%		

Alpha de cronbach		,905
Indice KMO		0,898
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-deux approximé	3389,082
	Degré de liberté	171
	Signification du test	0,000

Source : Résultats de notre recherche

Ce tableau nous permet de constater que le coefficient d'Alpha de Cronbach de la variable détresse financière est de 0,905 qui est supérieur au seuil de 0,7 recommandé. Donc les échelles de mesure présentent une bonne cohérence interne. L'indice de KMO est 0,898 qui est largement supérieur au seuil de 0,5. Ce qui montre que les données sont factorisables et le test de sphéricité de Bartlett est significatif au seuil de 1%. Ces résultats nous permettent de rejeter l'hypothèse nulle d'absence de corrélation entre les énoncés des différents items et dimensions constitutifs de la variable comportement du dirigeant, par conséquent l'analyse en composante principale peut être poursuivie. Elle est réalisée sur les 19 items avec rotation Promax et a permis de mettre en évidence pour l'échelle de mesure " détresse financière " trois dimensions conformément à l'échelle originale. Ces dimensions issues de l'analyse en composante principale ont des valeurs propres respectives égales à 6,715, 3,053 et 1,492 qui sont toutes largement supérieures à 1 et restituent 59,261% de la variance totale expliquée.

Il ressort encore de l'analyse de ce tableau que les différents items de la variable détresse financière présentent un poids factoriel élevé et supérieurs à 0,5 avec les différents axes auxquels ils sont rattachés. De même, on note que chaque axe factoriel comprend différents items à savoir : le premier axe factoriel est composé de 7 items et restitue 35,340% de l'information sur la variabilité totale, le deuxième axe factoriel composé également de 7 items, restitue 16,066% de l'information sur la variabilité totale et le dernier restitue 7,855% de l'information sur la variable détresse financière vécue avec 5 items.

Tableau 2 : Résultat de l'analyse de la fiabilité et de l'ACP de l'échelle de mesure du comportement du dirigeant

Items	Formulation des items	Composantes	
CD6	J'assure mon avenir financier	,882	
CD5	À cause de ma situation financière, j'ai l'impression que je n'aurai jamais les choses que je veux dans la vie	,842	
CD2	Je peux profiter de la vie grâce à la façon dont je gère mon argent	,817	
CD3	Je me débrouille juste financièrement	,780	
CD4	Mes finances contrôlent ma vie.	,765	
CD7	Tu as les capacités d'identifier les possibilités d'affaires	,634	
CD1	Tu as les capacités de réaliser et à administrer leurs réseaux d'affaires	,598	
CD10	Mes conditions de vie sont excellentes malgré les difficultés financières		,912
CD11	Je suis satisfait de ma vie même en période difficultés		,888
CD12	Tu as des relations interpersonnelles solidaires avec vos employés ou autres acteurs		,850
CD9	Les relations de travail se caractérisent par un manque de confiance pour résoudre les problèmes au sein de l'entreprise		,818
CD8	Les relations de travail se caractérisent par un manque de solidarité pour résoudre les problèmes au sein de l'entreprise		,763
Valeur propre			2,365
% de variance expliquée		45,101%	19,705%
% de variance expliquée totale		64,805%	
Alpha de cronbach		,904	
Indice KMO		0,913	
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-deux approximé	2226,373	
	ddl	66	
	Signification du test	0,000	

Source : Résultats de notre recherche

Ce tableau nous permet de constater que le coefficient d'Alpha de Cronbach de la variable comportement du dirigeant est de 0,904 qui est supérieur au seuil de 0,7 recommandé. Donc les échelles de mesure présentent une bonne cohérence interne. On constate aussi que l'indice de KMO égale à 0,913 est largement supérieur au seuil de 0,5. Ce qui montre que les données sont factorisables et le test de sphéricité de Bartlett est significatif au seuil de 1%. Ces résultats

nous permettent de rejeter l’hypothèse nulle d’absence de corrélation entre les énoncés des différents items et dimensions constitutifs de la variable " Par conséquent, l’analyse en composante principale peut être poursuivie. L’analyse en composante principale réalisée sur les 12 items avec rotation Promax a permis de mettre en évidence pour l’échelle de mesure " comportement du dirigeant " deux dimensions conformément à l’échelle originale. Ces dimensions issues de l’analyse en composante principale ont des valeurs propres respectives égales à 5,412 et 2,365 qui sont toutes largement supérieures à 1 et restituent 64,805% de la variance totale expliquée.

Il ressort encore de l’analyse de ce tableau que les différents items de la variable comportement du dirigeant présentent un poids factoriel élevé et supérieurs à 0,5 avec les différents axes auxquels ils sont rattachés. De même, on note que chaque axe factoriel obtenu de la rotation Promax comprend différents items suivants : le premier axe factoriel est composé de 7 items et restitue 45,101% de l’information sur la variabilité totale et le deuxième axe factoriel restitue 2,365% de l’information sur la variable comportement du dirigeant vécue avec 5 items.

Tableau 3 : AFC de l’échelle de mesure de la détresse financière

CMIN	CMIN/DF	P	Indices absolus			Indices incrémentaux			Indice de mesure de parcimonie	
			RMSEA	GFI	AGFI	NFI	IFI	CFI	PNFI	PCFI
858,104	2,019	0,000	0,047	0,928	0,912	0,960	0,924	0,923	0,886	0,844

Source : nos résultats des enquêtes quantitatives

L’analyse du tableau nous permet de souligner que tous les critères des indices absolus, incrémentaux et de parcimonie sont globalement respectés avec les indices AGFI, RMSEA et NFI qui sont très proches des seuils requis. Pour ce modèle, la valeur du RMSEA (0,047) est inférieure au seuil de 0,08 donc elle indique un excellent ajustement. Le GFI (0,928) qui supérieur au seuil de 0,9 présente un bon indice absolu. Les indices incrémentaux sont aussi excellents (NFI= 0,960 ; CFI= 0,923 ; IFI= 0,924) ; ils sont tous supérieurs au seuil de 0,90. L’indice de parcimonie, le χ^2 normé (CMIN/DF) = 2,019 valeur acceptable car comprise selon (Byrne, 1989) entre 1 et 3. Le chi-deux (CMIN) est également significatif. De plus, la probabilité associée est significative au seuil de 5% ($p=0,000 < 5\%$). Par conséquent, le modèle issu de l’AFE mettant en relief les items de mesure avec les dimensions de la détresse financière s’ajuste bien aux données.

Tableau 4 : AFC de l'échelle de mesure du comportement du dirigeant

CMIN	CMIN/DF	P	Indices absolus			Indices incrémentaux			Indice de mesure de parcimonie	
			RMSEA	GFI	AGFI	NFI	IFI	CFI	PNFI	PCFI
1189,168	2,404	0,000	0,067	0,91	0,959	0,965	0,908	0,907	0,888	0,826

Source : nos résultats des enquêtes quantitatives

Il ressort de ce tableau que tous les critères des indices absolus, incrémentaux et de parcimonie sont globalement respectés avec les indices AGFI, RMSEA et NFI qui sont très proches des seuils requis. Pour ce modèle, la valeur du RMSEA (0,067) est inférieure au seuil de 0,08 donc elle indique un excellent ajustement. Le GFI (0,910) qui est supérieur au seuil de 0,9 présente un bon indice absolu. Les indices incrémentaux sont aussi excellents (NFI= 0,965 ; CFI= 0,908 ; IFI= 0,907) ; ils sont tous supérieurs au seuil de 0,90. L'indice de parcimonie, le χ^2 normé (CMIN/DF) = 2,404 valeur acceptable car comprise selon (Byrne, 1989) entre 1 et 3. Le chi-deux (CMIN) est également significatif. De plus, la probabilité associée est significative au seuil de 5% ($p=0,000 < 5\%$). Par conséquent, le modèle issu de l'AFE mettant en relief les items de mesure avec les dimensions du comportement du dirigeant s'ajuste bien aux données.

4. Les tests d'hypothèses

Dans le cadre de cette recherche, nous mettons en évidence deux grandes relations en liens directs. Nous présentons le lien direct entre la détresse financière et le comportement du dirigeant au sein des PME au Bénin.

4.1. L'influence de la détresse financière sur le comportement du dirigeant

Les hypothèses sont vérifiées grâce à l'analyse des coefficients de régression (β) (désigné par Estimate dans le tableau Standardized Regression Weights), du test t de Student (désigné par Critical Ratio (CR) dans le tableau de Regression Weights), de la Probabilité (P) dans le tableau Regression Weights tous sortis du Logiciel AMOS 23.

Les dimensions retenues au niveau de la détresse financière sont distinguées, il s'agit de : détresse financière affective, détresse financière relationnelle et détresse financière physiologique. Les résultats du test de cette hypothèse se présentent dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Résultat du test de l'influence de la détresse financière sur le comportement du dirigeant

Relations	Estimate	S.E.	C.R.	P
CDdéprè <--- DFaffective	-,455	,076	1,019	***
CDdéprè <--- DFRelationnel	-,139	,106	2,306	,004
CDdéprè <--- DFphysio	,000	,175	1,114	***
CDanxié <--- DFaffective	-,092	,075	<u>0,220</u>	,003
CDanxié <--- DFRelationnel	-,261	,114	1,279	***
CDanxié <--- DFphysio	,322	,190	3,693	***

Source : Résultat de notre recherche

L'analyse du tableau ci-dessus met en relation l'influence de la détresse financière sur le comportement du dirigeant. Cette analyse qui porte sur chaque dimension de la détresse financière et celle du comportement du dirigeant est ainsi détaillée ci-dessous.

La première hypothèse de notre recherche est libellée comme suit : « la détresse financière affective influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises ».

En effet, la première ligne de ce tableau montre que la détresse financière affective influence négativement (coefficient de régression = -0,455) et non significatif (C.R.= 1,019) le comportement du dirigeant (c'est-à-dire crée de la dépression). Il en est de même pour la relation détresse financière affective et l'anxiété mentionnée dans le tableau sur la ligne 4 avec coefficient de régression = -0,092 et CR= 0,220. Nous pouvons conclure que l'hypothèse selon laquelle « **la détresse financière affective influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises** » est confirmée.

La deuxième hypothèse de notre recherche est intitulée comme suit : « la détresse financière relationnelle influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises ».

Pour le lien entre détresse financière relationnelle et la dépression du dirigeant des PME, nous avons noté une relation aussi négative et non significative. Cette relation est mise en évidence au niveau de la ligne 2 qui montre un coefficient négatif et non significatif car $\beta = -0,106$ et C.R.=1,316. Pour ce qui concerne le lien entre détresse financière relationnelle et la l'anxiété du dirigeant des PME, nous notons aussi une relation négative sur ces deux dimensions soient $\beta = -0,261$ et C.R.=1,279 mentionné sur la ligne 5. Eu égard de ses deux confirmations, nous pouvons déduire que l'hypothèse selon laquelle « **la détresse financière relationnelle influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises** » est confirmée.

Notre dernière hypothèse de recherche est intitulée comme suit : « la détresse financière physiologique influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises ».

En ce qui concerne la troisième ligne de notre tableau qui montre la relation entre la détresse financière physiologique et la dépression du dirigeant, nous notons que le lien est mitigé avec un coefficient de 0,000 mais non significatif. Enfin, pour ce qui concerne la relation entre la détresse financière physiologique et l'anxiété, cette relation est positive et est mise en évidence au niveau de la ligne 6 de notre tableau (Coefficient de régression = 0,322) et significative au seuil de 10% (C.R.= 1,693). Nous pouvons donc conclure que l'hypothèse selon laquelle « **la détresse financière physiologique influence négativement le comportement du dirigeant au sein des PME béninoises** » est infirmée.

Conclusion

Le but de cette étude est d'appréhender l'impact de la détresse financière sur le comportement managérial des petites et moyennes entreprises au Bénin. En conséquence, trois hypothèses ont été formulées et testées en analysant les coefficients de régression (β), les tests t de Student et les valeurs P. Cette étude s'est concentrée sur l'impact des facteurs de difficultés économiques sur les facteurs comportementaux et a révélé les résultats suivants : Notons tout d'abord que toutes les échelles de mesure présentent des propriétés psychométriques satisfaisantes. La fiabilité et la validité sont vérifiées de manière convergente et discriminatoire. Deuxièmement, nous avons constaté que la détresse émotionnelle affecte négativement le comportement de gestion des petites entreprises. Les résultats appuient les travaux de Pravitz et ses collègues (2006), qui ont montré dans leurs études que la détresse émotionnelle influence négativement l'état physique des individus. De plus, nous avons constaté que la dimension interpersonnelle des difficultés économiques a un effet négatif sur le comportement des propriétaires de petites entreprises au Bénin. Les résultats corroborent les conclusions de l'APA de 2014 selon lesquelles la détresse financière conduit les dirigeants à adopter une gamme de comportements malsains qui ont un impact négatif sur les relations. Entretenir des relations sociales nécessite souvent des dépenses. Cela suggère que l'évitement intentionnel de l'interaction sociale avec des collègues et d'autres parties prenantes peut affecter les relations interpersonnelles au sein de l'organisation telles que soulignent (Sumarwan & Hira, 1992), mais également elle peut aboutir à des situations stressantes et l'insatisfaction financière (Garman, Kim, Kratzer, Brunson & Joo, 1999). Enfin, la détresse financière liée à l'aspect physiologique ne nuit pas au

comportement managérial des petites entreprises béninoises. Mais elle entraîne des changements dans l'état de l'équipe dirigeante. Cela va dans le même sens que les études de Cooper et Marshall (1976) et Schuler et Van Sell (1981, p. 28), qui ont montré que les la détresse financière liée aux aspects physiologiques n'affectent pas le comportement du leader. Cette recherche, comme d'autres études scientifiques apporte une contribution à la fois théorique et économique. Sur le plan théorique, ce travail enrichit la littérature financière pour la recherche empirique en finance. Au plan managérial, cette recherche constitue une source d'informations pour les praticiens dans le domaine des PME qui sont en situation critique et ceux en finance, cette recherche doctorale est une contribution intéressante pour les différents acteurs de la PME en ce sens que les résultats peuvent les aider à mieux comprendre les facteurs explicatifs de la détresse financière et ceux comportementaux permettant de relever le défi lié aux difficultés au sein des PME. Elle permet d'éclairer les dirigeants des PME à mieux comprendre les effets des contraintes financières sur leurs comportements et connaître leur importance dans la survie face aux différentes difficultés.

Cette étude n'est pas restée sans fin : premièrement, l'échantillonnage est limité qu'aux deux départements, la deuxième est le recours à la méthode de convenance et la technique d'échantillonnage qui ne nous permet pas de généraliser nos résultats. Et en fin cette recherche met en évidence des relations directes entre les variables indépendantes et celle dépendante, alors qu'il peut exister d'autres variables intermédiaires ou de variables de modération susceptibles d'améliorer la qualité du modèle, ce qui pourrait peut-être permettre de compléter les résultats de notre recherche. Cependant, des études futures pourraient élargir l'échantillon de l'étude et inclure d'autres variables.

BIBLIOGRAPHIE

Adler, N. E., & Ostrove, J. M. (1999). Socioeconomic status and health: what we know and what we don't. *Annals of the New York academy of Sciences*, 896(1), 3-15.

Åslund, C., Starrin, B., Leppert, J., & Nilsson, K. W. (2009). Social status and shaming experiences related to adolescent overt aggression at school. *Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression*, 35(1), 1-13.

Barlow, D. H., et al. "The origins of neuroticism." *Perspectives on Psychological Science* 9.5 (2014): 481-496.

Bourcieu S. (2006) Dynamique d'internationalisation des PME Rhône- Alpes

Caplan, R.D., Cobb, S., French, J.R.P. Jr., Van Harrison, R. et Pinneau, S.R., Jr., 1975: *Job Demands and Worker Health: Main Effects and Occupational Differences* (Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare).

Euler H. (2010) « Hausse des défaillances d'entreprises.

Garman, Kim, Kratzer, Brunson et Joo (1999) : Relation entre l'éducation financière et la santé financière en aval.

Goldeman D. (2000) «Leadership that gets results » Harvard Business Review, March-April

Grable, J., Heo, W., & Rabbani, A. (2015). Financial anxiety, physiological arousal, and planning intention. *Journal of Financial Therapy*, 5(2), 2.

Guilhon A. (1998) «Le changement organisationnel est un apprentissage», *Revue française de gestion*, n°122, pp. 98-107.

Guilhot, B. (2000) Défaillance d'entreprise : soixante-dix ans d'analyses théoriques et empiriques. *Revue française de gestion*, 52-67.

Kline, R. B. (2010). Promise and pitfalls of structural equation modeling in gifted research.

Prawitz, A., Garman, E. T., Sorhaindo, B., O'Neill, B., Kim, J., & Drentea, P. (2006). InCharge financial distress/financial well-being scale: Development, administration, and score interpretation. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 17(1).

Ray D. (2001) « Mesurer et développer la satisfaction des clients

Roussel et al (2002) et Kline (2010) : Méthodes d'équations structurelles : recherche et applications en gestion- Paris, Economica coll. Gestion.

Schmalz, T. et al. "Biomechanical and metabolic effectiveness of an industrial exoskeleton for overhead work." *International journal of environmental research and public health* 16.23 (2019): 4792.

Smith, R. E., & Ascough, J. C. (2016). *Promoting emotional resilience: Cognitive-affective stress management training*. Guilford Publications.

Sumarwan, U., & Hira, T. K. (1992). Credit, saving, and insurance practices influencing satisfaction with preparation for financial emergencies among rural households. *Home Economics Research Journal*, 21(2), 206-227.

Van Sell, M., Brief, A. P., & Schuler, R. S. (1981). Role conflict and role ambiguity: Integration of the literature and directions for future research. *Human relations*, 34(1), 43-71.

Wiklund, J. et al. "Entrepreneurship and well-being: Past, present, and future." *Journal of business venturing* 34.4 (2019): 579-588.